

XX ASR BIRINCHI YARMIDA O‘ZBEKISTON DASTGOHLI RANGTASVIRI RIVOJIGA YEVROPA BADIY MATABLARINING TA’SIRI: MUZEY EKSPONATLARI TAHLILI VA ATRIBUTSIYA MUAMMOLARI

Zarifova Dilfuza Omon qizi¹, Kuryazova Darmonjon Turayevna²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti doktoranti

Orcid: 0009-0001-4521-7364

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti professori, t.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176923>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrning birinchi yarmida O‘zbekiston dastgohli rangtasvirining shakllanishida Yevropa badiiy maktablarining o‘rni muzey kolleksiyalari misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda O‘zbekiston Davlat san’at muzeyi va Badiiy ko‘rgazmalar direksiyasi fondlarida saqlanayotgan asarlarning kompozitsion va texnik xususiyatlari, ulardagi akademik va modernistik yo‘nalishlarning sintezi ko‘rib chiqiladi. Muzeyshunoslik nuqtai nazaridan ushbu davr asarlarini ilmiy klassifikatsiya qilish va eksponatlarning badiiy qimmatini aniqlash masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Muzeyshunoslik, dastgohli rangtasvir, Yevropa maktabi, atributsiya, muzey fondi, akademik ta’lim, badiiy sintez, eksponat tahlili.

Аннотация: В данной статье анализируется роль европейских художественных школ в формировании станковой живописи Узбекистана в первой половине XX века на основе музейных коллекций. В исследовании рассматриваются композиционные и технические особенности произведений, хранящихся в фондах Государственного музея искусств Узбекистана и Дирекции художественных выставок, а также синтез академических и модернистских направлений в них. С точки зрения музееведения освещаются вопросы научной классификации произведений данного периода и определения художественной ценности экспонатов.

Ключевые слова: музееведение, станковая живопись, европейская школа, атрибуция, музейный фонд, академическое образование, художественный синтез, анализ экспонатов.

Abstract: This article analyzes the role of European art schools in the formation of easel painting in Uzbekistan in the first half of the 20th century, based on museum collections. The study examines the compositional and technical features of artworks preserved in the collections of the State Museum of Arts of Uzbekistan and the Directorate of Art Exhibitions, as well as the synthesis of academic and modernist trends within them. From a museological perspective, the issues of scientific classification of artworks from this period and the determination of their artistic value are also discussed.

Keywords: museology, easel painting, European art schools, attribution, museum collections, academic training, artistic synthesis, exhibit analysis.

Kirish. XX asrning birinchi yarmi O‘zbekiston tasviriy san’ati tarixida tub burilishlar davri bo‘lib, milliy rangtasvir maktabining shakllanishi aynan shu davrga to‘g‘ri keladi. Ushbu jarayonda Yevropaning badiiy an‘analari va akademik maktablarining ta’siri alohida ahamiyat

kab etgan. Ijtimoiy o'zgarishlar, madaniy aloqalarning kengayishi va yangi ta'lim tizimining joriy etilishi natijasida mahalliy rasmlar Yevropa rangtavirining kompozitsion, texnik va estetik tamoyillarini o'zlashtira boshladilar. Bu esa tabiiy o'laroq, milli rangtasvir san'atida realizm, perspektiva, yorug'-soya va anatomik aniqlik kabi elementlarining shakllanishiga sababchi bo'ldi.

Dilzoda Alimkulovaning «1920-1930 yillarda O'zbekiston tasviriy san'ati»¹ nomli maqolasida ta'kidlaganidek, O'zbekiston tasviriy san'ati G'arb va Sharq san'ati an'alarini uyg'unlashtirish bilan bir qatorda, realizm va impressionizm yo'nalishlari asosidagi o'ziga xos mahalliy rangtasvirning tolerantligi tarixan qisqa bo'lgan davr kesimida vujudga kelib, O'zbekistonda avangard tendensiyalari hududiy jihatdan markazdan yiroq bo'lganligi bois "sosialistik realizm" yo'nalishi deyarli 1935-yilgacha davom etgan.

Shuningdek, mazkur davr san'atini o'rganishda muzey eksponatlari muhim ilmiy manba hisoblanadi. Muzey fondlarida saqlanayotgan asarlar nafaqat estetik qadriyat, balki tarixiy hujjat sifatida ham katta ahamiyatga ega. Ularni tahlil qilish orqali rassomlarning ijodiy uslubi, texnik imkoniyatlari, rang tanlovi va kompozitsion yechimlari haqida aniq xulosalar chiqarish mumkin. Shu bilan birga, asarlarning yaratilish davri, muallifligi va kelib chiqishini aniqlash masalalari ya'ni atributsiya jarayoni ham dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

Barchamizga ma'lumki, bugungi kunda muzeyshunoslik nafaqat asarlarni saqlash, balki ularning yaratilish tarixidagi madaniy aloqalarni ilmiy asoslash vazifasini ham o'tab kelmoqda. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixida XX asrning birinchi yarmi alohida davr bo'lib, bu vaqtda milliy rangtasvir maktabi Yevropa badiiy an'analari bilan yuzlashdi. Muzeylardagi saqlanayotgan asarlar bu jarayonning tirik guvohidir. Mazkur maqolada muzey ashyolarini o'rganish orqali G'arb va Sharq badiiy an'alarining o'zaro ta'siri tadqiq etiladi.

Manbalar tahlili va metodologiya. Mazkur tadqiqotda XX asr birinchi yarmida O'zbekiston dastgohli rangtasviriga Yevropa badiiy ta'sirini o'rganish uchun turli xil manbalar majmuasiga tayanildi. Avvalo, ilmiy adabiyotlar san'atshunoslikka oid monografiyalar, maqolalar va kataloglar asosiy nazariy baza sifatida xizmat qildi. Bu manbalar orqali Yevropa akademik maktablari, realizm, impressionizm va boshqa yo'nalishlarning shakllanishi hamda ularning Markaziy Osiyo san'atiga ta'siri yoritib berildi. Shu bilan birga, mahalliy san'atshunos olimlar tomonidan yozilgan tadqiqotlar O'zbekiston rangtasvir maktabining shakllanish bosqichlari, milliy va Yevropa an'analari sintezi masalalarini tahlil qilish imkonini berdi.

Tadqiqotda muhim manba sifatida muzey fondlarida saqlanayotgan asarlar va ularning ilmiy tavsiflari ham keng o'rganildi. Muzey kataloglari, inventar hujjatlari, ekspozitsiya materiallari orqali asarlarning yaratilish davri, muallifligi, texnik xususiyatlari va badiiy uslubi haqida muhim ma'lumotlar olindi. Ayniqsa, ayrim asarlarning atributsiyasiga oid muammolarni aniqlashda arxiv materiallari, eski fotosuratlar va tarixiy hujjatlar katta ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, rassomlarning shaxsiy arxivlari, xotira yozuvlari va zamondoshlari tomonidan qoldirilgan ma'lumotlar ham tadqiqotning ishonchligini oshirdi.

Metodologik jihatdan tadqiqot kompleks yondashuv asosida olib borildi. Birinchi navbatda, tarixiy-qiyosiy metod qo'llanilib, Yevropa va O'zbekiston rangtasvir maktablari o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlar aniqlashtirildi. Bu metod orqali badiiy uslublar, kompozitsion yechimlar va rang ishlatish an'analari solishtirildi. Ikkinchidan, stilistik tahlil metodi asosida asarlarning badiiy xususiyatlari rang palitrasi, yorug'-soya tizimi, kompozitsiya

¹ Алимкулова Дилзода Райимкуловна. (2023). 1920–1930-ЙИЛЛАР ЎЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ. Innovative development in educational activities, 2(6), 352–358. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7786994>

va tasvir uslubi chuqur o'rganildi. Bu esa mualliflikni aniqlash va Yevropa ta'sir darajasini belgilashda muhim vosita bo'ldi.

Bundan tashqari, ikonografik tahlil metodi orqali asarlarda aks etgan obrazlar, ramziy belgilar va ularning ma'nosi talqin qilindi. Bu yondashuv rassomning g'oyaviy qarashlari va davr ruhini anglash imkonini berdi. Atributsiya metodi esa tadqiqotning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qo'llanilib, asarlarning muallifi, yaratilgan vaqti va maktabini aniqlashga qaratildi. Bu jarayonda texnologik tahlil (bo'yoq qatlamlari, materiallar, ishlov texnikasi) ham muhim ahamiyat kasb etdi.

Shuningdek, tadqiqotda kompleks san'atshunoslik yondashuvi qo'llanilib, badiiy, tarixiy va ijtimoiy omillar o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqildi. Bu esa Yevropa ta'sirining faqat tashqi shakli emas, balki mazmuniy va g'oyaviy jihatlari ham ochib berishga xizmat qildi.

Shunay qilib mazkur tadqiqotda manbalar tahlili va metodologiya o'zaro uyg'un holda qo'llanilib, XX asr birinchi yarmidagi O'zbekiston dastgohli rangtasvirining rivojlanish jarayoni, undagi Yevropa ta'siri hamda muzey eksponatlari atributsiyasi masalalarini ilmiy asosda yoritish imkonini berdi.

Muhokama va Natijalar. O'zbekiston muzey fondlaridagi san'at asarlarini o'rganish natijasiga ko'ra XX asrning 20-30-yillarida yaratilgan asarlarda Yevropa akademizmi va Rossiya impersionizmining kuchli ta'siri seziladi. Masalan, muzey fondida saqlanayotgan P. Benkov, O.Tatevosyan, M.Kurzin, V.Ufimsev, N.Kashina, Y.Korovay, N.Karaxan, A.Volkov, A.Nikolaev (Usto Mo'min), A.Isupovlar kabi ijodkorlarning asarlari plener rangtasviri va yevropacha hamda Rossiya perspektiva qonuniyatlarining O'zbekiston muhitiga moslashishini ko'rsatib beradi.

O'zbekiston Davlat san'at muzeyi fondining durdonalaridan biri hisoblangan P. Benkovning "Hovuz bo'yidagi qiz" asari Yevropa impersionizm maktabining O'rta Osiyo muhitiga moslashuvini ko'rsatuvchi eng xarakterli eksponatdir. Rossiya imperatorlik badiiy akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lgan Benkov ushbu asarda plener rangtasvirining (ochiq havoda ishlash) murakkab vazifalarini hal etgan. Asarda quyosh nurining suv sathidagi o'yini va kiyimdagi yorug'-soya munosabatlari sof yevropacha akademik mahorat bilan tasvirlangan. Kompozitsion qurilishda perspektiva qonuniyatlariga qat'iy amal qilinganligi asarning dastgohli rangtasvir janri sifatida shakllanganligini tasdiqlaydi. Bu kabi asarlar atributsiyasi ularning yaratilish texnikasi va muallifning badiiy maktabini o'rganish orqali amalga oshiriladi, bu esa muzeyshunoslikda ilmiy klassifikatsiya tizimini mustahkamlaydi.

Yana bir rassom A. Volkovning "Choyxona" asari O'zbekiston san'atida Yevropa badiiy maktablarining ta'sirini tahlil qilishda muzeyshunoslik va san'atshunoslik nuqtai nazaridan fundamental ahamiyatga ega. Ushbu asarda Yevropa modernizmining kubo-futurizm yo'nalishi hamda rus avantgardi tamoyillari O'rta Osiyoning milliy-falsafiy mazmuni bilan uyg'unlashgan. Volkov asarda an'anaviy akademik perspektivadan voz kechib, shakllarni geometrik qismlarga uchburchak va kvadratlarga bo'lish orqali tasvirlaydi. Bu uslub bevosita G'arbiy Yevropa va rus modernistik maktablarining ta'siridir. Biroq, rassom ranglar palitrasida O'zbekiston quyoshi va milliy amaliy san'atiga xos bo'lgan issiq qizil, zarg'aldoq va sariq ranglardan foydalanib, asarga sharqona ruh baxsh etgan. Muzeyshunoslik tahlili shuni ko'rsatadiki, Volkov asarlari "yevropacha shakl" va "milliy mazmun"ning o'zaro muloqotini ko'rsatuvchi eng yorqin eksponatlar sirasiga kiradi.

Volkov asarlarini saqlash P. Benkovning akademik ishlariga qaraganda boshqacha yondashuvni talab etadi. Bu, birinchi navbatda, rassomning ekstremal texnik tajribalari bilan

bog'liq ya'ni Volkov ko'pincha bo'yoqlar tarkibiga turli qo'shimchalar qo'shgan va ranglarni bir-birining ustiga ko'p qatlamli qilib joylashtirgan. O'zbekistonning quruq iqlimi sharoitida bu qatlamlar o'rtasidagi bog'liqlik (adzeziya) vaqt o'tishi bilan zaiflashadi. Muzei restavratsiya laboratoriyalari ma'lumotlariga ko'ra, Volkov asarlarida "yashirin krakyelyur" (ichki yoriqlar) paydo bo'lish xavfi yuqori. Rassom ba'zan nostandart asoslardan (masalan, qo'pol mato yoki fanera) foydalangan bo'lishi mumkin. Bu materiallar iqlim o'zgarishiga juda sezgir bo'lib, namlik pasayganida asar sirtining qiyshayishiga olib keladi. "Choyxona" kabi murakkab tuzilmali eksponatlar uchun muzeyda nafaqat harorat nazorati, balki asarning ultrabinafsha nurlardan himoyalanganligi ham muhim. Chunki Volkov qo'llagan yorqin pigmentlarning ba'zilari yorug'lik ta'sirida o'zining asl to'yinganligini yo'qotishga moyil bo'lib, bu asarning emotsional ta'sir kuchini kamaytiradi.

Ushbu ikki rassom — Benkov va Volkov asarlarini qiyosiy o'rganish muzey fondini ilmiy boshqarishda tabaqalashtirilgan yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Benkovda akademik tizim va plener muammolari markazda tursa, Volkovda modernistik texnologiyalar va materiallar chidamliligi masalasi dolzarbdir.

Muzey kolleksiyalaridagi asarlar tahlili shuni isbotlaydiki, Yevropa badiiy maktabi O'zbekiston dastgohli rangtasviriga quyidagi yangiliklarni olib kirdi:

Dastgohli rangtasvir usulining shakllanishi portret, peyzaj va maishiy janrlarning mustaqil yo'nalish sifatida muzey ekspozitsiyalaridan joy olishi ya'ni.

Yevropa metodikasi qo'llanilishi proporsiya, anatomiya va ranglar nazariyasining milliy kolorit bilan sintezi.

Muzeylarni boshqarish amaliyotida ushbu davr asarlarini namoyish etishda ularning "transmadaniy" xususiyatiga urg'u berish lozim. Bu asarlar nafaqat O'zbekiston, balki jahon san'atidagi madaniy integratsiyaning muhim qismidir.

Shuningdek muzey fondlarini boshqarishda ushbu davr asarlarining fizik holati dolzarb masala hisoblanadi. XX asrning birinchi yarmi ijodkorlari asosan Yevropadan keltirilgan yoki yevropacha texnologiya asosida tayyorlangan moybo'yoq, zig'ir mato va gruntlardan foydalanganlar. Biroq, O'rta Osiyoning keskin kontinental iqlimi yozdagi quruq issiq va qishdagi namlik o'zgarishlari ushbu materiallarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Moyli bo'yoq qatlamining elastikligi vaqt o'tishi bilan yo'qoladi, bu esa bo'yoqning matodan ajralishiga va chuqur krakyelyurlarning (yoriqlarning) paydo bo'lishiga olib keladi. Ayniqsa, impasto (qalin surtma) uslubida ishlangan asarlarda qatlamlarning ko'chishi tez-tez kuzatiladi, bu esa restavratordan asarning "mikroklimat barqarorligi"ni ta'minlashni talab etadi.

Bugungi kunda muzeylarni boshqarishda ushbu davrga oid eksponatlarni konservatsiya qilish uchun maxsus strategiyalar ishlab chiqilishi zarur. P. Benkov, A. Volkov yoki O. Tatevosyan kabi rassomlarning asarlari saqlanayotgan zallar doimiy harorat (+18°C dan +22°C gacha) va namlik (50-55%) nazorati ostida bo'lishi shart. Restavratsiya jarayonida esa asar zaminini mustahkamlash uchun ishlatiladigan moddalarning mahalliy iqlimga chidamliligi ilmiy asoslanishi lozim. Bu jarayon nafaqat asarning umrini uzaytiradi, balki kelajak avlod uchun XX asr badiiy merosini asl holicha saqlab qolish imkonini beradi.

Xulosa va Tavsiyalar. XX asrning birinchi yarmida O'zbekiston dastgohli rangtasviri Yevropa badiiy an'analari ta'sirida yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayon milliy san'atning shakllanishi va rivojida muhim omil bo'lib xizmat qildi. Muzei eksponatlarini ilmiy tahlil qilish va ularning atributsiyasini aniqlash esa ushbu tarixiy-badiiy jarayonni chuqurroq anglash, san'at merosini tizimlashtirish va kelajak avlodlarga to'g'ri yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, XXI asr muzeyshunosligi uchun XX asrning birinchi yarmi san'ati bu madaniyatlar muloqoti natijasidir. Muzeylarda ushbu davrga oid eksponatlarni nafaqat xronologik tartibda, balki "Yevropa-O'zbekiston: badiiy muloqot" mavzusidagi maxsus virtual va doimiy ko'rgazmalar orqali taqdim etish maqsadga muvofiqdir. Bu esa asarlarning ilmiy qiymatini oshirish bilan birga, keng jamoatchilik uchun ularning tarixiy ahamiyatini tushunishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. D.O.[Zarifova](#) XX ASR YEVROPA BADIY MAKTABLARI VA ULARNING MARKAZIY OSIYO SAN'ATIGA TA'SIRI. ORIENTAL ART AND CULTURE, 7(02), 2026. 53-62.
2. Алимкулова Дилзода Райимкуловна. (2023). 1920–1930-ЙИЛЛАР ЎЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ. Innovative development in educational activities, 2(6), 352–358. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7786994>
3. Курбанова, Д. А. (2016). РОЛЬ И МЕСТО МУЗЕЕВ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ В УСТАНОВЛЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ. Paradigmata poznání, 75.
4. Zarifova, D. (2023). TEACHING TECHNOLOGY OF THE TOPIC OF PORTRAIT OF THE HUMAN HEAD IN PAINTING. Modern Science and Research, 2(10), 391-393.